

Рецензии и научные дискуссии

Рецензия на книгу

А. Г. Татаринов, К. Ф. Седых, М. М. Долгин. Высшие разноусые чешуекрылые.— СПб.: Наука, 2003.— 223 с. (Фауна европейского Северо-Востока России. Т. 7, вып. 2)

Рассматриваемая книга является второй сводкой по фауне чешуекрылых зоогеографически важного региона, простирающегося от арктических пустынь до южной тайги. Она посвящена 11 небольшим семействам высших дитризных разноусых чешуекрылых (включая Nolidae), иногда ранее объединяемых в группу «Vombyces et Sphinges». Как указано в предисловии и методической части (с. 3–8), исследованный материал собран авторами и другими коллекторами с 1946 г., учтены также коллекции Зоологического института РАН, Зоологического музея МГУ и региональных учреждений. Материал представлен из 69 пунктов, довольно широко охвативших южную, центральную части региона и Урал. Наибольшие «белые пятна» остались на севере и северо-западе региона (в основном за пределами республики Коми). Авторами проводились как полевые исследования (с ночными сборами на различные источники света), так и лабораторные (с изучением преимагинальных стадий). В составе региональной фауны выявлено 105 видов группы, еще 9 возможных включены в список без номеров. С учетом еще нескольких возможных видов, видовой состав выявлен на 85–90 %.

В конце методической части (с. 8) даны ссылки на источники, использованные для определения материала, выбора системы и номенклатуры, изучения ареалов. Этот перечень невелик, включает несколько малополезных прикладных работ и к тому же ограничен 1999 г. В итоге в книге, изданной в 2003 г., не учтены некоторые современные сведения, прежде всего — о распространении видов на Дальнем Востоке, в средних и южных широтах Европейской России.

В общей части (с. 9–16) обсуждаются вопросы систематики и дан очерк морфологии видов группы. Неудачно сказано (с. 9), будто до сих пор «очень популярна» архаичная классификация отряда с разделением на подотряды Jugatae и Frenatae. Она (с модификациями) может применяться на «постсоветском пространстве» лишь из-за дефицита современной литературы. Еще более старинная классификация, с разделением на Heterocera и Rhopalocera (Diurna), действительно применяется, но только по практическим соображениям (систематики уже очень давно отказались от возведения этих групп в подотряды).

Включение в книгу не очень оригинальных описаний морфологии видов вполне оправдано, ибо данная серия в какой-то мере восполняет дефицит специальной литературы, в т.ч. в качестве «регионального компонента» образовательных программ. Этот очерк можно было бы значительно обогатить иллюстрациями. К сожалению, схема строения копулятивных органов самцов (с. 15: рис. 6) осталась без легенды, к тому же 10 пронумерованных частей копулятивного аппарата неправильно названы «сегментами брюшка». Надо также уточнить (с. 14–15), что поза покоя бабочек с распростертыми крыльями характерна для большинства (а не для ряда) пядениц, а также некоторых видов из других семейств (не только павлиноглазок).

Систематическая часть (с. 17–208) есть собственно систематический список фауны, составленный по вполне современной системе, с выделением надсемейств, семейств, подсемейств, родов и с соблюдением действующего Кодекса. Очерк каждого вида включает также русское название, употребляемые синонимы, типовую местность, сведения о ареале, региональном распространении (с зональ-

ностью, картой, кадастром пунктов сбора и числом учтенных экземпляров), местах обитания, достаточно изученных стадиях развития, географической изменчивости (сводящиеся лишь к констатации регионального подвида — в большинстве случаев номинативного) и численности. Представлены 24 качественные цветные фотографии бабочек и гусениц в природе.

Как обычно, большой специфический текст не обошелся без отдельных неточностей. Так, на с. 141 написано «...*fascelina* ([Den. et Schiff.])», хотя речь идет об *abietis*. Из описания имаго на с. 151 можно предположить, что материал относится не к *Euproctis chrysorrhoea* (L.), но к шире распространенному виду *Portesia similis* (Fuessly, 1775) (желтогузка). Этот вопрос требует уточнения. И конечно, неверно (с. 151), будто «В средней полосе России златогузка является опасным... вредителем...», т. к. этот вид здесь почти исчез во второй половине XX в. К сожалению, не обошлось и без явной «ложки дегтя»: описание имаго (самца) на с. 200 относится не к *Spilosoma lubricipeda* (L.) (= *menthastri* (Den. et Schiff.)), но к *Spilarctia lutea* (Hfn., 1766) (*lubricipeda* auct.). В данном регионе должны обитать оба этих вида. На с. 205–206 написано видовое название «*lucifera*» вместо *luctifera* (у кого-то может возникнуть соблазн назвать вид по-русски «люцифер», тогда как правильное название переводится как *мрачная*). Конечно, можно не согласиться с отдельными «обновленными» русскими названиями (с. 68: «слеповатый» вместо *слепой*, с. 121: «гнома» вместо *березовая*, и др.) и ареалогическими характеристиками (данными без учета ряда важных источников, со спорными трактовками широтных составляющих). При описании биологии видов не всегда понятно, где приводятся оригинальные сведения, где литературные. Но в целом очерки достаточно содержательны и интересны для широкого круга читателей.

После систематической части следуют списки литературы (58 источников), пунктов сборов, латинских названий чешуекрылых и (с. 219–220) замечательное дополнение к ранее опубликованному списку булавоусых. Указан новый для региона вид *Boloria selenis* (Ev., 1837), найденный в Печоро-Илычском заповеднике, на северо-западной границе ареала.

Очередной выпуск «Фауны европейского Северо-Востока России» представляет важный вклад в познание высших разноусых чешуекрылых, включает много новых для региона видов, а также сведений о распространении и экологии. Книга относится к изданиям, стимулирующим углубленное изучение региональных фаун. Отдельные недостатки (в т. ч. обусловленные отсутствием специалистов по данной группе среди читателей или рецензентов рукописи) могут быть легко откорректированы в следующих публикациях и учтены при работе над дальнейшими выпусками серии (тем более, что они должны быть посвящены более сложным группам чешуекрылых).

Л. В. Большаков (Тульский областной экзотариум, Тульское отделение РЭО)